

QARAQALPAQ TIL BILIMINDEGI LINGVOPOETIKA MÁSELELERI

Pirniyazova A.K.

filologiya ilimleriniń doktori, NMPI qaraqalpaq tili kafedrasınıń professorı

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15078953>

***Annotaciya.** Kórkem teksttiń estetikalıq xızmetine kóbirek kewil bólinip, onda paydalanılǵan til birlikleriniń semantikasi, poetikalıq funkciyası tereń itibarǵa alınbaqta. Qaraqalpaq shayırlarınıń poeziyalıq shıǵarmaları izertlew obyektı bolıp atır. Maqalada sońǵı jıllardaǵı qaraqalpaq til biliminde alıp barılǵan lingvopoetika baǵdarı boyınsha izertlewlerge sholiw jasalǵan.*

***Tayanış sózler:** Qaraqalpaq shayırları, shıǵarma, poetika.*

Lingvopoetikalıq izertlewler kórkem ádebiyattı hám onıń tilin dóretiwshilik háreketiń nátiyjesi sıpatında qarawı, onıń lingvistikalıq hám ádebiyattanıw koncepciyaların birlestiriwge umtıw tendenciyası menen ózgeshelenedi. Lingvopoetikada kórkem ádebiyattıń barlıq dúzilisi: ideyalıq-tematikalıq, mazmunlıq, strukturalıq, estetikalıq hám tillik reallasıwınıń birligi, pútinlik retinde, olardıń birin-biri tolıqtırıp barıwı baǵdarında izertlep úyreniledi. Bul baǵdardaǵı izertlewler basqa tillerde álle qashan qalıplesse de qaraqalpaq til biliminde ayırım maqalalar dógeresinde qalǵan edi.

Kórkem tekstti lingvopoetikalıq úyreniwdiń teoriyalıq máseleleri, atap aytqanda, kórkem teksttiń poetikalıq fonetikasi, morfologiyası, semantikasi, sintaksisi, tekst lingvopoetikasi hám onıń tiykarǵı birliklerindegi teoriyalıq máseleler hár tárepleme sóz etiletuǵın til biliminiń lingvopoetika tarawı sońǵı jılları qaraqalpaq til biliminde izertlew obyektine aynaldı.

Qaraqalpaq filologiyasında kórkem ádebiyat tiliniń ózgesheligi, kórkem ádebiyattıń tillik shólkemlesiwiniń lingvistikalıq hám poetikalıq tiykarları, onı ilimiy analizlewdiń sistemalı usılları, teoriyalıq-metodologiyalıq tiykarı boyınsha jerkilikli dárejedeги ilimiy jónelisler belgilenip, onıń teoriyalıq negizi jaratılıwı lazım edi. Usı wazıypalardı orınlawǵa arnalǵan Sh.Abdinazimovtıń «Lingvopoetika» atlı oqıw qollanbası baspadan shıqtı [5].

Miynette lingvopoetikalıq izertlewlerdiń obyektı menen predmetiniń tiykarǵı belgileri, funkcionallıq ózgesheligi, qurılısın anıqlawǵa arnalǵan izertlew usılları arqalı júrgizilgen. Kórkem tekst, birinshi gezekte, kórkem ónerdiń ayrıqsha bir túri bolǵan dóretpе bolǵanlıqtan izertlewler eki baǵdarda alıp barılǵan: mazmunnan formaǵa qaray; formadan mazmunǵa qaray. Lingvopoetikalıq izertlewlerdiń usı eki baǵdarı ulıwmalıq hám jeke metodlardı qollanıw arqalı ámelge asırılǵan. Olardan analiz hám sintez, analogiya hám salıstırıw, indukciya hám dedukciya, oppozitivlik,

sıpatlama, transformaciyalıq metod, komponentlik analiz hám t.b. metodlar. Bul metodlar ayırım halda hám kompleksli túrde de qollanılgan. Oqıw qollanbada qaraqalpaq klassik shayırları shıǵarmaları tiliniń poetikalıq fonetikasi, poetikalıq morfologiyası, poetikalıq semantikasi, poetikalıq sintaksisi hám tekstlerdiń lingvopoetikasi atalgan metodlar járdeminde úyrenilgen.

D.K. Erjanovaniń dissertaciyalıq jumısı Ibrayım Yusupov poemaların lingvopoetikalıq baǵdarda talqılawǵa baǵıshlangan. Poemalardǵı leksikalıq birlikler – sinonimler, antonimler, omonimlerdiń lingvopoetikalıq ózgeshelikleri úyrenilgen. Bunnan soń frazeologizmler menen naqıl-maqallardıń shayır poemalarındaǵı lingvopoetikalıq xızmetleri sóz etiledi. Poemalardıń obrazlılıǵı ushın qollanılgan kórkem súwretlew qúrallarınan metaforalar, metonimiya, sinekdoxa hám epitetler mısallar járdeminde anıqlap berilgen. Avtor I.Yusupovtıń sóz qollanıw, sózlerge poetikalıq wazıypa júklewdegi ózine tán ózgeshelik hám sheberligin ashıp bergen. Shayırdıń qaraqalpaq ádebiy tilin jańa kórkemlew quralları menen bayıtqanın, shıǵarmalarında original teńewlerdiń, epitet, metaforalardıń qollanılıwı nátiyjesinde tásirsheńliktiń artqanın, emocionallıq-ekspressivlik boyawlardıń kórkem ekspressivlik berip turǵanın anıqlaǵan [3].

Kazımbetova Z.M. belgili shayır J.Izbasqanov shıǵarmalarınıń lingvopoetikalıq analizini dissertaciyalıq baǵdarda izertledi [4]. Jumısta bir qansha jańalıqlardı baqlaw múmkin: Qaraqalpaq filologiyasında kórkem shıǵarmalardıń tili usı waqıtqa deyin ádebiyattanıw baǵdarları tiykarında sóz etilip kiyatır. Al lirikalıq shıǵarmalar tiliniń fonetikasi (dawıslı, dawıssız seslerdiń stillik imkaniyatları), sintaksislik dúzilisi, puntuaciyalıq poetikasi, lingvopoetikalıq izertlewler endi qolǵa alınıp atır. Qaraqalpaq til biliminde bul baǵdardıń tiykarı professor Sh. Abdinazimovtıń izertlewlerinen baslangan bolıp, talqılanıp atırǵan dissertaciyalıq miynet usı tiykarda dawam ettirilgen jumıs bolıp tabıladı.

Dissertant J. Izbasqanovtıń dóretiwshiligin izertlew arqalı poeziyalıq shıǵarmalarda til birliklerinen, seslerdiń, sintaksislik konstrukciyalardıń, puntuaciyalıq belgilerdiń tiykarǵı xızmetinen tısqarı hárqıylı stillik maqsetlerde jumalıw múmkinshiligin mısallar menen keltirgen.

Lingvopoetika – bul lingvistika menen ádebiyattanıwǵa jaqın. Onıń óz baǵdarı, izertlew metodları, principi jıǵınan ózgeshe jańa taraw. Usı tarawdıń ózine tán terminleri bar. Jumısta qaraqalpaq til bilimine lingvopoetikaǵa baylanıslı bir qansha jańa terminler kirgizilgen, olarǵa J. Izbasqanov shıǵarmaları boyınsha mısallar tiykarında anıqlama engizilgen.

J.Buxarbaevanıń dissertaciyalıq jumısı jáne bir belgili shayır T. Mátmuratov shıǵarmalarınń lingvopoetikasını izertlewge arnalǵan [2]. Shayır shıǵarmalarınń poetikalıq mánisin ashıp beriwde qollanılǵan sinonimler, antonimler, okkazionalizmler ayrıqsha orın tutatuǵının avtor mısallar menen dálillep beredi. Sonıń menen birge T. Mátmuratov tárepinen qollanılǵan troplar – epitet, teńew, metafora, metonimiya, sinekdoxalardıń shıǵarmadaǵı poetikalıq xızmeti sóz etilgen. Shıǵarmalarda xalıq awızeki dóretpelerinen frazeologizmlerdi, naqıl-maqallardı obrazlılıq jasawda shayırdıń sheberlik penen qollanǵanı atap ótilgen. Jumısta T. Mátmuratov shıǵarmalarınń sintaksislik poetikası tereń úyrenilgen. Bunda tákirar, anafora, epifora, gradaciya, ritorikalıq sorawlardıń shayır tárepinen ózine tán ózgeshelik hám sheberlik penen qollanıluwı sóz etilgen.

A.P. Nasırovanıń dissertaciyalıq jumısında folklorlıq shıǵarmalardıń bir janrı qaraqalpaq xalıq aytıslarınıń lingvopoetikası analiz islengen [5]. “Qaraqalpaq xalıq aytıslarınıń leksikalıq poetikası” dep atalǵan birinshi bapta sinonimlerdiń, antonimlerdiń, frazeologizmler hám naqıl-maqallardıń, onomastikalıq birliklerdiń lingvopoetikalıq xızmetine toqtap, olardı hár tárepleme úyrengen. Keyingi bapta qaraqalpaq xalıq aytıslarınıń grammatikalıq poetikası úyrenilgen. Bunda morfologiyalıq birliklerdiń lingvopoetikası, ritorikalıq soraw gápler hám qaratpa aǵzalardıń lingvopoetikalıq ózgesheliklerine toqtaydı. Morfologiyalıq birliklerdin lingvopoetikalıq ózgesheliklerin atlıq hám feyil sóz shaqabı mısasında ashıp beredi. Atlıqlardıń subyektiv baha beriwshi qosımtalarınń házirgi qaraqalpaq tilinde ónimsiz qollanılatuǵın túrleri olardıń kórkem estetikalıq ózgesheliklerine ayrıqsha itibar beredi. Tartım jalǵawlarınń II bet formasınıń stillik, ekspressivlik xızmetlerde keliwine ayrıqsha dıqqat awdaradı. Sonday-aq feyil qosımtalarınń lingvopoetikalıq analizine toqtap, házirgi tilde ónimsiz qollanılatuǵın kelbetlik feyil hám hal feyil formalarınń aytıslar tilinde jiyi ushırasatuǵınlıǵın kórsetedi. Ritorikalıq soraw gáplerdiń, qaratpa aǵzalardıń, kórkem qaytalawlardıń lingvopoetikalıq ózgesheliklerine de usı bapta toqtap ótken. Jumıstıń sońǵı babında qaraqalpaq xalıq aytıslarınıń poetikalıq semantikasın keń túrde analiz isleydi. Metafora, metonimiya, sinekdoxa, teńewlerdiń lingvopoetikalıq xızmetleri ashıp beriledi.

Sońǵı waqıtları kórkem teksttiń estetikalıq xızmetine kóbirek kewil bólinip, onda paydalanılǵan til birlikleriniń semantikası, poetikalıq funkciyası tereń itibarǵa alınbaqta. Xalıq awızeki dóretpeleri arqalı oy-pikirler hártärepleme muqamǵa dóndirip jetkeriledi.

Tildi izertlewde jańa baǵdarlardıń, aspektlerdiń payda bolıp atırǵanı onıń birliklerin paydalanıwshılardıń sociallıq-jámıyetlik, ruwxıy-psixologiyalıq halatları menen baylanıstırıp úyreniw zárúrliginen kelip shıǵıp otır.

Sońǵı waqıtları ásirese kórkem teksttiń estetikalıq xızmetine kóbirek kewil bólinip, onda paydalanılǵan til birlikleriniń semantikasi, poetikalıq funkciyası tereń itibarǵa alınbaqta. Kórkem sóz sheberleri shıǵarmaları arqalı oy-pikirin óz oqıwshılarına oy laboratoriyasınan ótkere otırıp hártárepleme muqamǵa dóndirip jetkeredi. Hár bir sóz sheberiniń shıǵarmalarınıń poetikasın úyreniw, ol arqalı qaraqalpaq tili baylıǵınıń qırları menen sırların ashıp beriw til biliminiń tarawı – lingvopoetikaniń aktual máselelerinen bolıp qaladı.

Ádebiyatlar

1. Абдиназимов Ш.Н. Лингвопoeтика. Нeкис, 2019.
2. Вухарбаева J.J. T. Matmuratov asarlarining lingvopoetikasi. Filol. f. b. filos. doktori (PhD) diss. avtoref. – Nukus, 2024.
3. Ержанова Д.К. Ибрайим Юсупов поэмаларининг лингвопoeтик тахлили. –Филол. ф.б. филос. доктори (PhD) дисс. автореф. -Нукус, 2021.
4. Казымбетова З.М. Ж.Избасқанов асарларининг лингвопoeтик тахлили. –Филол. ф.б. филос. доктори (PhD) дисс. автореф. -Нукус, 2022.
5. Nasirova A.P. Qoraqalpoq xalq aytishuvlarining lingvopoetik tahlili. - Filol. f.b. filos.doktori (PhD) diss. avtoref. – Nukus, 2024.